

TECHNICAL SCIENCES

DEFECTS IN CASTING, METAL FORMING, HEAT TREATMENT AND WAYS TO ELIMINATE THEM AT THE PRODUCTION STAGE

Fomikhina Irina Victorovna

Doctor of Technical Sciences, Head of the Laboratory of Metal Physics of the Institute of Powder Metallurgy named after Academician O.V. Roman National Academy of Sciences of Belarus. Minsk.

ДЕФЕКТЫ ЛИТЬЯ, ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ, ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ НА СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА

Фомихина Ирина Викторовна

Доктор технических наук, заведующая лабораторией металлофизики Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси, г. Минск

Abstract

The work presents a systematization of technological defects in casting, metal forming and heat treatment. The reasons for their occurrence and ways to eliminate them at the production stages are indicated.

Аннотация

В работе представлена систематизация технологических дефектов литья, обработки металлов давлением и термической обработки. Указаны причины их возникновения и пути устранения на этапах производства.

Keywords: defects, production, structure, casting, metal pressure treatment, heat treatment, ways of elimination.

Ключевые слова: дефекты, производство, структура, литье, обработка металлов давлением, термическая обработка, пути устранения.

К важнейшим характеристикам металла, определяющим его качество, относятся состояние поверхности и структура металла, а также дефекты, связанные с процессами производства стали, ее разливкой, кристаллизацией слитков, условиями их деформации и отделки на всех этапах получения изделий [1]. Дефекты, представляющие нарушения сплошности металла и отклонения от нормальной заданной макро- и микроструктуры, существенно снижают технологическую пластичность металла в условиях его обработки и эксплуатационную стойкость. Наличие дефектов, их вид и количество определяются не только совершенством технологий производства, но и степенью их соблюдения на заводах-изготовителях. В связи с этим для установления причин неудовлетворительного качества металлопродукции входит не только выявление дефектов, но и установление их природы и причин возникновения [2]. Решение этих задач дает возможность совершенствования технологии производства, повышения качества и эксплуатационной надежности изделий из металла. Анализ результатов этих работ, а также исследований по установлению причин брака и разрушений металлопродукции с использованием известных литературных данных позволил автору разработать научно обоснованную классификацию дефектов по технологическим и эксплуатационным признакам [3-7].

Систематизация дефектов показала, что независимо от вида литой продукции, а также от вида проката, полученного при горячей деформации ме-

талла (прутка, листа, сортового проката, труб), основные морфологические признаки в структуре металла вокруг дефектов и их форма в сечении одинаковы. В зависимости от вида проката может в ряде случаев изменяться внешний вид каждого типа дефекта на поверхности. Исследования металлопродукции позволили определить, что в зависимости от формы металлоизделия, степени вытяжки металла, уширения его в процессе деформации изменяется внешний вид дефекта (конфигурация), его протяженность, ширина, глубина. Однако для ряда дефектов слитков их видоизменение при деформации осуществляется одинаково, независимо от вида продукции; ряд дефектов на разных видах проката (кроме труб) имеют одинаковый характер. Например, раскатанные газовые пузыри на поверхности всех видов горячедеформированного проката (кроме труб) представляют прямые продольные волосовидные трещины с плотно сжатыми краями, продольная горячая трещина - прямолинейная. Дефекты - риска, закат, подрез, отпечаток, трещина напряжения, пережог, расслоение имеют одинаковый вид, характерный для каждого из них, на всех типах сортового проката. Из всех видов металлопродукции, получаемой способом горячей деформации, наиболее острые и трудно решаемые вопросы возникают при обсуждении причин неудовлетворительного качества труб. Поступательно-вращательное движение заготовки при изготовлении труб вскрывает и развивает малейшие несплошности металла с образованием дефектов на их наружной и внутренней поверхности в виде или

плен, или расслоений в толще стенки. Этот процесс связан с возникновением значительно неравномерной деформации по периметру, что приводит к сложному напряженному состоянию металла. При установлении причин появления дефектов на конкретных видах металлопродукции следует учитывать: размеры дефектов и степень пораженности ими как отдельного изделия, так и партии, прокатанной из одной плавки; периодичность их повторения в пределах одного изделия, партии, плавки, а также частоту их появления в продукции разных партий и разных плавок, изготовленной из одной или разных марок стали, полученной от разных поставщиков металла; конкретные условия производства и переработки металла (нагревов, деформации, отделки, термообработки и т.д.) на данном предприятии.

Дефекты отливок. Дефекты отливок можно разделить на две группы: неисправимые и исправимые. Неисправимые дефекты, обычно крупные по размерам, исправить невозможно или невыгодно. В этом случае отливку считают негодной для использования и переводят в разряд окончательного брака. Исправимые дефекты, обычно мелкие, экономически целесообразно подвергать исправлению.

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения образования усадочных раковин и неоднородности кристаллизации по толщине отливок является подбор скорости их охлаждения. Для выравнивания скоростей охлаждения различных участков отливки и, следовательно, уменьшения температурных напряжений, применяют подогрев формы или специальные формовочные смеси с низкой теплопроводностью и экзотермические формовочные смеси для облицовки тонких стенок отливки. Для регулирования скорости охлаждения

массивных тепловых (термических) узлов отливки используют внутренние и наружные холодильники. Наружные холодильники должны быть не сплошными, а в виде отдельных плиток, брусков и т. д. Зазоры между отдельными холодильниками необходимо тщательно заделывать во избежание появления заливов. Для крупных отливок желательно применять плоские холодильники. При охлаждении криволинейных поверхностей холодильники выполняют по их контуру. В средних по габаритам отливках холодильники, создавая резкое переохлаждение металла, способствуют возникновению в отливках усадочных раковин, пор, трещин [3, 4]. Эффективность методов принудительного охлаждения отливок, как средства снижения остаточных напряжений и сокращения технологического цикла, существенно возрастает при автоматическом регулировании процесса охлаждения отливки. Одной из наиболее простых и надежно реализуемых является система, в которой регулирующим параметром автоматически служит разность температур между основными элементами отливки, т. е. тонкой стенкой, и массивной направляющей. Температура фиксируется дифференциальной термопарой, образованной двумя термопарами, которые установлены соответственно в стенке и направляющей отливки. Регулирование процесса охлаждения разнотолщинной отливки с помощью холодильника представлено на рис. 1. Показано, что до регулирования в тонкостенной части наблюдаются направленно-закристаллизованные, в толстостенной – укрупненные практически равноосные зерна кристаллитов. После правильно подобранного режима охлаждения отливки происходит выравнивание по размеру зерна разнотолщинной отливки.

Рис. 1. Выравнивание скорости охлаждения в тонкостенной (а, б) и толстостенной (в, г) частях отливки с помощью холодильника: а, в – до выравнивания; б, г – после выравнивания

Для предотвращения газовых раковин следует уменьшать газотворность смесей и стержней, увеличивать скорость отвода газов из форм, способствовать удалению из отливки внедрившихся газовых пузырей до момента ее полного затвердевания. Для этого необходимо определять оптимальный состав формовочных и стержневых смесей. Смесей должны содержать минимальное количество газотворных материалов – воды, органических связующих, противопригарных добавок, глины, извести и т. п.

Действенным способом снижения газовой выделенности при заливке является высушивание и прокаливание стержней и форм. При этом из них почти полностью удаляется вода и частично летучие продукты из связующего материала. Повышение скорости отвода газов из форм и соответственно снижение давления газа достигается за счет уменьшения длины пути фильтрации газов, для чего необходимо предусматривать вентиляционные каналы в форме и стержне. Для удаления газовых пузырей из жидкого металла эффективно и повышение температуры заливаемого металла. С повышением температуры вязкость расплава уменьшается, а время до образования корки металла увеличивается. Таким образом, при повышенной температуре заливки сплава увеличивается время, в течение которого возможно удаление пузырей газа из от-

ливки. Методы предотвращения усадочных дефектов сводятся к созданию таких условий затвердевания, при которых недостаток жидкого металла в кристаллизующейся отливке или в отдельных ее узлах восполняется путем подвода дополнительного жидкого металла. Дополнительный подвод металла к месту образования усадочных дефектов должен быть непрерывным и продолжаться до полного затвердевания отливки, следовательно, кристаллизующийся слой отливки должен быть в контакте с жидким металлом. Для компенсации усадки отливок используют прибыли, т.е. искусственные емкости жидкого металла. Предотвращение горячих трещин возможно путем обеспечения минимальных перепадов температуры в стенках и отдельных частях отливки в период ее затвердевания и дальнейшего охлаждения. В связи с этим большое значение имеет правильное конструирование отливок с целью обеспечения условий одновременного затвердевания и остывания их стенок и отсутствия тепловых (термических) узлов. Практически это требование выполнить трудно, однако необходимо стремиться к тому, чтобы разница толщин сопрягающихся стенок была минимальной. Чем больше толщина стенок отливки и больше разница толщин отдельных ее частей, тем больше и напряжения при прочих равных условиях. Предотвращению горячих трещин также способствует создание податливой формы [3, 4].

Дефекты отливок исправляют, если это технически возможно и экономически целесообразно. Наиболее распространенными способами исправления дефектов являются правка, заварка и пропитка. Правкой исправляют коробление отливок. Для этого на отливку оказывают механическое воздействие – ее пластически деформируют на прессах или молотками и восстанавливают требуемую геометрию.

Поверхностные дефекты на необрабатываемых поверхностях (раковины, сквозные отверстия, трещины) исправляют дуговой и газовой сваркой. Для этого дефектное место отливки разделяют – придают сечению завариваемого места V-образную форму. Дуговой сваркой без подогрева исправляют дефекты чугунных отливок. Наплавка металла однослойная или многослойная валиками, по необходимости с подчеканкой. Для этого применяют стальные, медно-стальные и медно-никелевые электроды. Дуговую и газовую сварку с подогревом применяют для исправления дефектов стенок отливок, испытывающих динамические нагрузки. Отливки перед сваркой нагревают (чугунные — до 550...700 °С, алюминиевые и магниевые — до 350...400 °С), чтобы избежать значительных термических напряжений. Для исключения окисления поверхности используют флюсы или защитные газы. Объем дефекта заполняют наплавляемым металлом, близким по химическому составу к материалу

отливки. Наплавляемый металл поддерживают некоторое время в жидком состоянии в целях выравнивания химического состава и удаления неметаллических включений. После сварки отливку или дефектное место вновь нагревают до первоначальной температуры и затем медленно охлаждают для устранения сварочных напряжений. Дефекты механически обработанных стальных отливок исправляют пайкой. Для пайки применяют твердые припои Cu-Ni, Cu-Ag. Пропитку применяют для устранения пористости. Для пропитки широко используют бакелитовый лак, натуральную олифу, жидкое стекло и этилсиликат. Пропитку лаками проводят в специальных баках при температуре 150...200 °С под давлением 0,5...0,6 МПа. Жидким стеклом отливки пропитывают при температуре 85...95 °С. Перед пропиткой отливки, чтобы очистить их от масла, промывают в тетрахлориде углерода и подвергают вакуумированию. Длительность пропитки определяется толщиной стенок, размерами пор и свойствами пропитываемого материала. Для отверждения пропитываемого материала отливки нагревают и выдерживают в течение определенного времени. Для устранения течи отливки из цветных металлов пропитывают бакелитовым лаком. Устранение дефектов течи пропиткой или заполнением объема дефекта наплавляемым металлом, близким по химическому составу к материалу отливки, представлено на рис. 2.

Рис. 2. Устранение дефектов течи в изделиях, полученных методом литья:
а – пропитка; б – заполнение объема наплавляемым металлом

Незначительные поверхностные дефекты исправляют заделкой замазками или мастиками. Перед заполнением мастикой дефектные места очищают от грязи, обезжиривают и сушат. После заполнения исправленное место заглаживают, обдувают сжатым воздухом и грунтуют. Применяют замазки из наполнителя (каменной муки, цемента, металлической стружки), связующего (жидкого стекла, эпоксидной смолы) и отвердителя. После исправления дефектов отливки вновь

подвергают контролю. Перед сдачей на склад чугунные отливки грунтуют или окрашивают, отливки из магниевых сплавов подвергают специальной химической обработке для получения защитной оксидной пленки.

В табл. 1 представлена классификация дефектов литья с указанием причин возникновения и способов устранения.

Классификация дефектов литья с указанием причин возникновения и способов устранения

Тип дефекта	Причины возникновения	Способ устранения
1	2	3
Нарост	Размытие литейной формы	Механическая обработка
Вмятина	Излишек литейной земли	Механическая обработка
Усадочная раковина 	Усадка металла	Отрезка части слитка или отливки
Неметаллическое включение, шлак	Недостаточная очистка поверхности расплава, попадание частиц огнеупорного формовочного материала	Вырубка
Газовая пористость, пузырь, раковина 	Выделение газа, растворенного в жидком металле	Самозаварка при обработке давлением (если поверхность не окислена), вырубка
Дендритная ликвация – неоднородность по дендритам и в междендритных пространствах	Быстрое застывание металла	Отжиг
Зональная ликвация - неоднородность по всей отливке по плотности 	Быстрое застывание металла	Неустранимый
Неслитина 	Перерыв в течении жидкого металла, недостаточно высокая его температура	Вырубка, зачистка поверхности
Заливина – отслоение металла от поверхности слитка	Прорыв жидкого металла через корку	Зачистка поверхности

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Оксидная пленка – токая прослойка оксидированного металла	Оксидирование металла при разливке	Вырубка
Горячая трещина; поверхность сильно оксидирована 	Разрушение закристаллизовавшегося скелета сплава под действием термических и усадочных напряжений	Вырубка и подварка
Холодная трещина; поверхность не оксидирована	Разная скорость охлаждения тонких и толстых частей отливки	Завариваются при обработке давлением

Дефекты деформирования. Дефекты продукции после обработки давлением подразделяют на две группы: связанные с дефектами слитка и вызываемые самой обработкой. К поверхностным дефектам горячекатаного и калиброванного проката относятся ликвации, раскатные газовые пузыри, волосовидные трещины, рванины и закаты. Основными причинами их возникновения являются дефекты металлургического производства.

Способами их предупреждения могут быть: уточнение технологии раскисления и модифицирования стали; соблюдение температурно-временных параметров разливки стали; соблюдение режимов охлаждения.

Устранение дефектов проката. Сквозной разрыв образуется как в ходе эксплуатации изделия, так и на этапе его изготовления и представляет собой сквозную несплошность материала на поверхности заготовки. Причиной образования сквозного разрыва служат механические повреждения, вкатанные инородные тела или нарушения температурного режима прокатного стана. Для того чтобы не допустить образования разрыва рекомендуется не только соблюдать нормативные требования к производству, но и осуществлять тщательную чистку заготовки перед обработкой, а также следить за наличием механических повреждений на поверхности оборудования. Данный дефект относится к категории брака. Вмятина имеет вид углубления на металле. Образуется из-за нарушений транспортировки и складирования листовой заготовки, а также при несоблюдении техники обработки в процессе производства. Для того чтобы не допустить появления вмятины, необходимо акку-

ратно обращаться с заготовкой и следить за условиями ее хранения. Вмятина может быть выправлена путем температурной обработки. Отпечаток визуально заметен, выглядит как выступы или углубления на поверхности, которые повторяются по всему листу изделия. Причина появления отпечатков — налипание на металл инородных частиц, а также нарушение процесса обработки на прокатных или правильных валиках. В качестве профилактики появления отпечатков рекомендуется следить за состоянием рабочего оборудования. Дефект на внешней стороне изделия может быть устранен путем шлифовки. На внутренней стороне трубного проката исправлению не подлежит. Царапина выглядит как отпечатки различной ширины на поверхности металла. Деформация появляется при нарушении процесса транспортировки или складирования, а также из-за механического трения полосного проката. Для того чтобы не допустить появления царапин рекомендуется соблюдать нормы и правила транспортировки, складирования металлических заготовок и осуществлять корректную смотку рулонов полосного проката. Дефект не подлежит устранению. Чешуйчатость характеризуется появлением на поверхности металла сетки трещин, уходящей вглубь заготовки. Возникает при высокой температуре нагрева металла при обработке, либо при его окислении. Для того, чтобы исключить возникновение чешуйчатости рекомендуется соблюдать температурный режим обработки. Дефект также не подлежит устранению. На рис. 3 показано язвенное коррозионное разъедание по чешуйкам внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы из стали 35Г2.

Рис. 3. Язвенное разъедание внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы из стали 35Г2 по дефекту «чешуйчатость»: а – $\times 25$; б – $\times 50$

Закат, заполненный окалиной, на глубину до 300 мкм (рис. 4) был удален шлифовкой, т.к. это позволял сделать припуск на механическую обработку.

Рис. 4. Устранение дефекта металлургического производства на заготовке проката шлифовкой: а - закат, заполненный окалиной, на глубину до 300 мкм; б – удаление обезуглероженного слоя и дефекта

Устранение дефектов ковки, штамповки.

Соблюдение температурных режимов ковки и штамповки необходимо для повышения пластических характеристик и снижения сопротивления деформированию, устранения полосчатости, карбидной строчечности, неоднородности.

В результате нагрева сопротивление металла пластическому деформированию снижается в 10...20 раз по сравнению с холодной обработкой. При этом удается почти полностью ликвидировать его упругие свойства, осуществить перекристаллизацию металла и ускорить диффузионные и релаксационные процессы, которые нейтрализуют воз-

никающие при горячем деформировании напряжения путем возврата и рекристаллизации. При нагреве изменяются не только структура, механические свойства и технологическая пластичность металлов и сплавов, но и их физические свойства: теплоемкость, тепло- и электропроводность, магнитные свойства.

Полосчатость доэвтектоидной стали также уменьшается в результате длительного гомогенизирующего отжига при температуре 1250—1300 °С, во время которого можно частично устранить ликвацию. На рис. 5 показано уменьшение полосчатости (строчечности) на полосе из стали 20 с 5 балла до 2 балла после гомогенизирующего отжига.

Рис. 5. Уменьшение полосчатости на полосе из стали 20 путем проведения гомогенизирующего отжига: а – полосчатость 5 балла; б – полосчатость 2 балла

Карбидная строчечность может быть уменьшена в результатековки и специального гомогенизирующего отжига при 1100 – 1300 °С, а также в процессе нагрева стали для горячей деформации. На рис. 6 представлены фотографии карбидной

строчечности (неоднородности) 4 балла на заготовках из быстрорежущей стали марки Р18 уменьшенной до 2 баллов в результатековки и последующего гомогенизирующего отжига.

Рис. 6. Карбидная неоднородность в стали марки Р18: а – 4 балл; б – 2 балл

Анализ диаграммы состояния железоуглеродистых сталей (рис. 7) показывает, что цементитную сетку необходимо раздробить для того, чтобы цементит образовал отдельные зерна в металле. При этом твердость и прочность металла остаются высокими. Верхний предел температурковки для высокоуглеродистой стали целесообразно принять

равным порядка 1100 °С. При этом ковку надо проводить с предосторожностями, учитывая, что пластичность понижена ввиду двухфазной структуры. По диаграмме состояния можно также выбрать нижний предел температурковки, который должен лежать выше температур фазовых превращений.

Рис. 7. Часть диаграммы состояния железоуглеродистых сталей и температурные интервалыковки и штамповки

Следует отметить, что низкоуглеродистые стали можно ковать и при структурах феррит+аустенит, благодаря достаточно высокой пластичности. Заэвтектоидные стали имеют нижний предел температурковки в зоне аустенит+цементит. Эта температура должна быть по возможности более низкой, чтобы предотвратить образование цементитной сетки. Максимальный интервал ко-

вочных температур с увеличением в стали легирующих элементов становится более узким. Если для углеродистых сталей он составляет ~500...600 °С, то для конструкционных легированных сталей ~330 °С, для тепло-, кислото-, а также коррозионно-стойких сталей ~260 °С, для жаропрочных сталей ~200 °С, а для жаропрочных сплавов ~150 °С. Разбиение цементитной сетки в стали ШХ15 с 4 балла на 2 балл представлено на рис. 8.

Рис. 8. Разбиение цементитной сетки: а, в – 4 балл; б, г – 2 балл

При нагреве металла выше температур 1100...1200 °С резко возрастают скорость роста и размер аустенитных зерен, которые становятся тем больше, чем длительнее выдержка при нагреве. Это явление называют **перегревом**, а сам металл с излишне крупными зернами – **перегретым**. Температуру, после которой начинаются интенсивный рост зерна стали и ее перегрев, называют критической. Она составляет для углеродистой стали с содержанием углерода до 0,4 % – 1300 °С и >0,4 % углерода – 1150 °С. Металл с перегретой структурой отмечается пониженными пластическими свойствами, при его ковке возможно образование трещин, а послековки изделие будет иметь пониженные механические свойства. Перегрев является браком нагрева

металла. В большинстве случаев его исправляют последующей термообработкой (отжигом). При нагреве до температур, несколько меньших температуры плавления (кривая АЕ на диаграмме железо–углерод), наблюдается резкое снижение пластичности, являющееся результатом значительного роста зерен и последующего **пережога** металла, характеризующегося окислением границ зерен (рис. 7). Образующиеся по границам зерен оксиды имеют более низкую температуру плавления, чем зерна металла, границы зерен начинают оплавляться, и наступает полная потеря пластичности нагреваемого металла. Пережог – неустраняемый брак, ликвидируемый только переплавкой металла (рис.9).

Рис. 9. Микроструктура стали У8, нагретой выше температуры 1000 и 1200 °С: а – перегрев; б - пережог

Температура пережога для некоторых марок углеродистых сталей составляет: для сталей 20; 45; У8 и У12 соответственно > 1350; 1350; 1200 и 1200 °С. При недостаточном времени нагрева металл не успевает равномерно прогреться по всему сечению и имеет более низкую пластичность в центральной зоне заготовки. Деформация недогретого металла приводит к возникновению значительных внутренних напряжений и при обработке заготовки ковкой или штамповкой может привести к образованию трещин в осевой зоне заготовки. Режим нагрева заготовок определяет условия, необходимые для изготовления высококачественных поковок или штамповок. Он включает в себя следующие основные параметры: температуру печи при загрузке заготовок, скорость или длительность нагрева металла, конечную температуру нагрева, время выдержки при заданной температуре, общую продолжительность нагрева. Определяющими при выборе режима нагрева являются химический состав металла и размеры нагреваемых заготовок. Температуру рабочего пространства печи устанавливают в зависимости от марки стали, размеров и формы нагреваемых заготовок. Подавляющее большинство заготовок из конструкционных сталей, имеющих диаметр или сторону квадрата до 100 мм, загружают в печь при температуре 1200...1300 °С. Кроме отмеченных выше нежелательных явлений перегрева, недогрева и пережога металла, возникающих при нарушении длительности и границ температурного интервала нагрева заготовок под ковку и штамповку, нагрев сталей сопровождают такие процессы, как обезуглероживание и окалинообразование.

Процесс обезуглероживания обнаруживается при температурах нагрева 800...850 °С и резко замедляется после появления на металле окалины. Обеднение поверхностных слоев стали углеродом в

результате обезуглероживания приводит к снижению твердости. (Этим и объясняется необходимость зачистки поверхностного слоя заготовок при измерении твердости). Уменьшение количества кислорода и его соединений в печи и сокращение времени пребывания металла при высоких температурах являются основными мерами по уменьшению количества окалины. Горячедеформированный металл имеет менее однородные свойства по сечению, чем холоднодеформированный и отожженный. Конечный размер зерна горячедеформированного металла никогда не бывает однородным по двум причинам. Во-первых, по сечению металла деформация осуществляется неравномерно, и в поверхностных слоях она всегда наиболее интенсивная. Поэтому здесь возникает более мелкое рекристаллизованное зерно. Во-вторых, при охлаждении температура внутренних слоев всегда выше, чем наружных. Эта температура обычно достаточно высока, чтобы стимулировать рост зерен. Поэтому в горячедеформированном изделии всегда есть разброс величины зерен по сечению: от мелких на поверхности до крупных в центре.

В массивных изделиях это различие бывает особенно ярко выражено. Большинство металлов при температурах горячей обработки покрываются окалиной. Удаление последней затруднительно и требует затраты средств. После холодной деформации поверхность чище, так как в этом случае поверхностное окисление минимально. Грубые наружные дефекты продукции, полученной обработкой давлением (вмятины, рванины, риски, плены, заковы) выявляются визуально. Более тонкие дефекты того же типа обнаруживают методами поверхностной дефектоскопии.

В табл. 2 представлена классификация дефектов деформирования, с указанием причин возникновения и способов устранения.

Таблица 2.

Классификация дефектов деформирования с указанием причин возникновения и способов устранения

Тип дефекта	Причины возникновения	Способ устранения
1	2	3
<p>Расслоение – несплошность в плоскости прокатки</p>	<p>Деформированная усадочная раковина, рыхлота</p>	<p>Удаление металла</p>
<p>Заковы, закаты – вдавленные складки поверхности</p>	<p>Заворачивание и прижатие металла при деформации</p>	<p>Вырубка, шлифовка</p>
<p>Риски – канавки на поверхности заготовок</p>	<p>Попадание посторонних частиц на поверхность инструмента</p>	<p>Вырубка, шлифовка</p>
<p>Отклонение от номинальных размеров, разнотолщинность, разностенность</p>	<p>Неправильная установка инструмента при протяжке, прокатке, прессовке</p>	<p>Повторная обработка давлением на меньший размер</p>
<p>Шлаковое включение</p>	<p>Дефект слитка</p>	<p>Удаление металла</p>
<p>Волосовина – тонкие поверхностные штрихи</p>	<p>Деформированный газовый пузырь вблизи поверхности</p>	<p>Удаление металла</p>

1	2	3
Плена	Деформированные заливнины, плены слитка	Удаление металла
<p>Ликвация</p>	Образуется из зональной ликвации слитка	Удаление металла
<p>Скворечник</p>	Раскрытые при обработке давлением трещины	Удаление металла
<p>Рванина – надрыв на поверхности</p>	Недостаточная пластичность поверхности при деформации	Удаление металла
<p>Пресс-утяжина – конусообразная несплошность в центральной части</p>	Опережающее течение наружных слоев при прокатке	Удаление металла
<p>Шеврон – разрыв в осевой зоне</p>	Недостаточная пластичность в центральной части при прокатке	Удаление металла
<p>Диагональные трещины</p>	Опережающее течение наружных слоев при ковке	Удаление металла

Дефекты термической обработки. Характерной причиной дефектов при термообработке является несоблюдение режимов нагрева и охлаждения, в результате чего структура и свойства сплава не соответствуют заданным. Наиболее опасными дефектами термообработки являются трещины. Они возникают в результате резкого нагрева или охлаждения (микро- и макротрещины), насыщения поверхностного слоя водородом (водородные трещины). Неправильно проведенная закалка стали

приводит к дефектам (браку изделия) [5-7]. Наиболее распространенные из них:

- недостаточная твердость закаленного изделия, мягкие пятна;
- пережог и закалочные трещины;
- обезуглероживание и окисление поверхности;
- коробление и деформация;

Дефекты термообработки, причина образования и способы их устранения приведены в табл. 3.

Таблица 3.

Дефекты термообработки, причина образования и способы их устранения

Тип дефекта	Причина образования	Способы устранения
1	2	3
<p data-bbox="204 609 641 689">Недостаточная твердость закаленного изделия, образование мягких пятен</p>	<p data-bbox="667 779 1163 1391">Неправильно выбранная температура закалки (температура закалки ниже A_{C3}) в структуре стали сохранился феррит или недостаточно интенсивное охлаждение при закалке доэвтектоидных сталей. В доэвтектоидной стали пониженная твердость может быть результатом перегрева. Образование при этом крупноигльчатой структуры мартенсита, помимо пониженной твердости, вызывает понижение ударной вязкости. В заэвтектоидных сталях недостаточная твердость закаленного изделия может являться результатом перегрева и образования крупноигльчатого мартенсита. Образование мягких пятен является результатом неравномерного охлаждения, соприкосновения деталей друг с другом в процессе охлаждения, наличия жировых пятен на поверхности изделия и неоднородности структуры.</p>	<p data-bbox="1189 949 1393 1218">Исправляется браком повторной закалкой изделия. Неоднородность структуры устраняется предварительной его нормализацией.</p>

1	2	3
<p data-bbox="236 203 619 235">Окисление и обезуглероживание</p>	<p data-bbox="676 405 1139 678">Брак характеризуется образованием окалины на поверхности стальных изделий и выгоранием углерода в поверхностных слоях . Такой брак термической обработки не исправим, но если позволяет припуск на механическую обработку, то окисленный и обезуглерожженный слой удаляют шлифовкой.</p>	<p data-bbox="1160 421 1391 663">Для предотвращения этого вида брака нагрев изделий рекомендуется проводить в печах с нейтральной атмосферой либо в жидких средах.</p>
<p data-bbox="373 913 478 945">Пережог</p>	<p data-bbox="676 1126 1139 1429">Пережог наступает при весьма высоких температурах нагрева, близких к температуре плавления, поэтому имеет место проникновение кислорода внутрь металла и образование окислов, располагающихся по границам зерен, или даже оплавление металла по границам зерен. Это нарушает сплошность металла, и, как результат, он становится не пригодным для применения</p>	<p data-bbox="1160 1234 1391 1323">Такой брак термической обработки также не исправим.</p>

Продолжение таблицы 3

1	2	3
<p data-bbox="311 203 560 230">Закалочные трещины</p>	<p data-bbox="695 394 1114 600">Результат слишком быстрого и неравномерного нагрева, либо слишком быстрого охлаждения, либо наличия на детали резких переходов сечений, где возникают большие внутренние напряжения, приводящие к растрескиванию.</p> <p data-bbox="695 607 1114 723">Могут получиться, если после закалки деталь сразу не подвергли отпуску для снятия внутренних напряжений.</p>	<p data-bbox="1142 409 1390 741">При закалке необходимо обеспечить равномерный и более медленный нагрев, использовать закалку с подстуживанием (в двух ступенчатую), отпускать изделия непосредственно после закалки и т.д.</p>
<p data-bbox="280 1227 587 1254">Деформация и коробление</p>	<p data-bbox="695 954 1114 1487">Структурные изменения, происходящие в металле при термической обработке, вызывают изменение объема (деформацию), а неравномерность охлаждения — искажение внешней формы (коробление). Такие дефекты закаленной стали происходят в связи с тем, что структуры имеют различный удельный объем. Это следует учитывать при назначении допуска на шлифовку. Например, удельный объем мартенсита больше, чем удельный объем перлита. Также форма различных деталей под влиянием структурных напряжений изменяется иначе, чем под влиянием термических напряжений.</p>	<p data-bbox="1142 1059 1390 1357">Для предотвращения деформаций и коробления необходимо обеспечить медленное охлаждение в интервале мартенситного превращения путем ступенчатой и изотермической закалок, закалки.</p>

Выводы. Изучение дефектов литья, обработки металлов давлением, термической обработки позволило систематизировать дефекты, выявить причины их возникновения и указать пути устранения на этапах производства.

Список литературы

1. Информационно-аналитический отчет «Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к цифровой трансформации промышленности государств-членов Евразийского экономического союза» [Электронный ресурс] / Евраз. экон. комис., Департамент промышл. политики. — М., 2017. — <https://eec.eaeunion.org/upload/structure-files/tsifrovaya-transformatsiya-promyshlennosti-13022017.pdf>. — Дата доступа: 12.04.2023.

2. Фомихина, И. В. Механизмы деградации структуры конструкционных сталей, методы повышения эксплуатационных свойств изделий из них : дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.09 / И. В. Фомихина. — Минск, 2018. — 398 л.

3. Атлас производственных разрушений различных конструкций / А. Ф. Ильюшенко, Л. В. Маркова, В. А. Чекан, И. В. Фомихина, В. В. Коледа. Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т порошковой металлургии. — Минск : Беларус. навука, 2017. — 312 с.

4. Атлас производственных разрушений различных конструкций из цветных металлов и сплавов / А. Ф. Ильюшенко, Л. В. Маркова, В. А. Чекан, И. В. Фомихина, В. В. Коледа — Минск : Беларус. навука, 2022. — 364 с.

5. Фомихина, И. В. Критерии структурообразования конструкционных сталей, работающих в

условиях экстремальной эксплуатации, позволяющие прогнозировать работоспособность стальных изделий / И. В. Фомихина // Актуальные проблемы науки XXI века : сб. ст. междунар. исслед. орг. «Cognitio» по материалам XXIV междунар. науч.-практ. конф., Москва, 31 авг. 2017 г. – М., 2017. – С. 47–57.

6. Ильющенко, А. Ф. Критерии деградации структуры металлических конструкций в процессе эксплуатации / А. Ф. Ильющенко, И. В. Фомихина, Л. В. Маркова // Порошковая металлургия : Респ.

межведомств. сб. науч. тр. / Белорус. респ. науч.-произв. об-ние порошковой металлургии, Науч.-исслед. ин-т порошковой металлургии. – Минск, 2010. – Вып. 33. – С. 190–201.

7. Повышение прочностных свойств элементов металлоконструкций методами высокоэнергетического упрочнения и термической обработки / В. Н. Ковалевский, П. А. Витязь, А. Ф. Ильющенко, Ю. Г. Алексеев, И. В. Фомихина. – Минск : БНТУ, 2013. – 364 с.